

**RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR OB'YEKTLARIDA SUN'IY INTELLEKTNI
QO'LLASH VA ENERGIYA TA'MINOTINING ISHONCHLILIGINI OSHIRISH
IMKONIYATLARI.**

Rustamova Laylo Asadovna

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti Axborot kommunikatsiya texnologiyalari kafedrası
assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10728972>

***Annotatsiya.** Maqolada ijtimoiy hayotning eng muhim sohalaridan biriga aylangan sun'iy intellektning energiya ta'minotining ishonchliligini oshirishini tahlil qilib, jamiyat taraqqiyotida sun'iy intellekt, axborot, axborotlashuv va axborot texnologiyalarining o'rni, axborotlashuvning ijtimoiy taraqqiyot mexanizmi sifatidagi tahlili, energetika sohasida energiya resurslarini ishlab chiqarish va ularning iste'molini prognoz qilishda, texnologik uskunalar ishini optimallashtirishda sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash bu sohadagi mavjud muammolar va istiqboldagi vazifalar yechimi taqdim etilgan.*

***Kalit so'zlar:** energetika, fan-texnika, axborot, inson, tafakkur, sun'iy intellekt, sun'iy idrok, aqlli texnologiya, aqlli mashina, aqlli shahar, aqlli texnika, sivilizatsiya.*

***Аннотация.** В статье анализируется повышение надежности энергоснабжения с помощью искусственного интеллекта, ставшее одной из важнейших сфер общественной жизни, роль искусственного интеллекта, информации, информации и информационных технологий в развитии общества, анализ информации. как механизм общественного развития, освоение энергетических ресурсов в энергетике, применение технологий искусственного интеллекта при прогнозировании выпуска продукции и их потребления, оптимизации работы технологического оборудования, решении существующих проблем и перспективных задач в этом направлении. поле представлено.*

***Ключевые слова:** energetika, nauka i texnologii, informatsiya, chelovek, myshlenie, iskusstvennyy intellekt, iskusstvennoye vospriyatie, umnyye texnologii, umnaya mashina, umnyy gorod, umnyye texnologii, tsivilizatsiya.*

***Abstract.** The article analyzes the increase in the reliability of energy supply by artificial intelligence, which has become one of the most important areas of social life, the role of artificial intelligence, information, information and information technologies in the development of society, the analysis of information as a mechanism of social development, the development of energy resources in the energy sector the application of artificial intelligence technologies in the forecasting of output and their consumption, the optimization of the work of technological equipment, the solution of existing problems and future tasks in this field is presented.*

***Keywords:** energy, science and technology, information, human, thinking, artificial intelligence, artificial perception, smart technology, smart machine, smart city, smart technology, civilization.*

XXI asrda insoniyat fan, texnika, texnologiya va axborot kommunikatsiyalari sohasida beqiyos yutuqqa erishgach, ijtimoiy, siyosiy, madaniy, ma'naviy, xalqaro aloqalar ko'lami kengaydi. Bugungi kunda, sun'iy intellekt, axborot va yuksak texnologiyalar rivojlangan pallada inson tafakkurining oliy mahsuli bo'lgan falsafiy tafakkur kerakmi? Uzluksiz axborot oqimi va surunkali vaqt tanqisligi sharoitida sun'iy tafakkur falsafiy mushohadani siqib chiqarmaydimi? Bunday savollar hozirgi zamon afkor ommasida oldiga avval mavjud bo'lmagan, yechimi topilmagan innovatsion va kreativ falsafiy muammolarni qo'ymoqda.

Sun'iy intellekt bugungi kunda energiya ta'minotining ishonchliligini oshirishining alohida sohasi bo'lib, odatda inson ongi bilan bog'liq kompyuter tizimlarini yaratish bilan shug'ullanadi. **Mobil qurilmadagi dasturlar: google-tarjimon, lug'atlar, turli xil o'yinlar va hokazolar ham sun'iy intellektga yaqqol misol bo'la oladi.**

Hozirgi kunda sun'iy intellekt va uning texnologiyalari jamiyat hayotining turli jabhalarida qo'llanilmoqda. Masalan, inson yuzini tanish texnologiyasi mamlakatning ayrim oliy ta'lim muassasalarida darslar va yotoqxonalarini boshqarishda qulay vosita bo'lmoqda. Dunyoning yirik media-markazlari, tele-radio kompaniyalari, axborot agentliklari sun'iy intellektli kompyuterlar yordamida faoliyat yuritmoqda.

Dunyo aholisi texnologiya sanoatida yetakchi o'rinni egallagan sun'iy idrokning o'zboshimchalik bilan inson hayotiga aralashishi, inson tafakkuri o'rniga sun'iy intellekt, insonning o'rniga robotlar qaror qabul qilishidan xavotirlanmoqda. Zero, bugungi yuksak texnologiya va sun'iy intellekt dasturlari asosida insonning yuz tuzilishi, barmoq izlari, nutq, ovoz tembri adashmay aniqlanadi. Sun'iy intellektli kompyuter dasturlari shaxmatda grossmeyslarni yutib chiqmoqda. Bir necha tillarni birini ikkinchisiga to'liq tarjima qilmoqda. Hattoki rivojlangan mamlakatlar trassalarida haydovchisiz avtomobillar yura boshladi. Og'ir va bedavo kasalliklarga tez va aniq tashxis qo'yadigan tibbiyot apparatlari ishga tushadi. Hovlini robot supurib, uyni robotlar yig'ishtiradi, avtomatik ilmiy kashfiyotlar qilish ham ularning qo'lidan keladi.

Endilikda robotlar murakkab jarrohlik amaliyotining uddasidan chiqishyapti. Robot shifokorning tibbiyot hodimlari bilan o'ziga xos hamkorligi samaradorlikni ancha oshirdi. Medtronis kompaniyasi IBM bilan hamkorlikda qandli diabet kasalligi bilan og'rikan bemorlar uchun maxsus dastur ishlab chiqmoqda. Bu dasturiy ta'minot qon tarkibidagi qand miqdorining favqulodda tushib ketishini 3 soat avval aniqlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Buning uchun shu kasallikka chalingan 600 ta anonim bemorlarning tibbiy ma'lumotlari o'rganib chiqildi. Bu endi inson o'z salomatligini mobil qurilmalardagi maxsus dasturlar orqali muntazam nazorat qilib borish imkoniga ega bo'ladi deganidir.

Mamlakatda sun'iy intellektni rivojlantirish va energetika sohasida ilg'or mamlakatlar qatoridan joy olishi uchun fundamental va amaliy asoslar mavjudligi yaqqol ko'rinmoqda. Kuchli sun'iy intellekt keng qo'llaniladigan davrning kirib kelishiga unchalik ko'p vaqt qolgani yo'q, lekin undan hech ham xavotir olish, qo'rqish, tushkunlikka tushishi kerak emas, undan faqat o'zaro kelishuv va shartnomalar asosida foydalanish va ezgu ishlarga yo'naltirish lozimki, Google kompaniyasining bosh ilmiy xodimi Li Feyfey ham "sun'iy intellekt, uning mazmun-mohiyati, imkoniyatlari, afzalliklari chegara bilmaydi. Sun'iy intellekt yer yuzi aholisining hayotini yaxshilash ishiga xizmat qiladi" deb sun'iy intellektning kelajagiga yuksak ishonch bildirgan.

Rivojlangan mamlakatlarda sun'iy intellekt sanoati iqtisodiyotning real sektoriga keng integratsiya qilinmoqda. Bu iqtisodiy taraqqiyotning yana bir omili bo'lib xizmat qiladi. Sun'iy intellekt texnologiyasi natijalaridan samarali foydalanish inson uchun qulaylikni oshirish, davlat xizmatlari va jamoatchilik boshqaruvini yaxshilaydi. Sun'iy intellekt internet tarmog'i bilan birga dunyoning ijtimoiy-iqtisodiy va yana qandaydir boshqa strukturalarini o'zgartirib yuborishi ham mumkin.

Hayotning ko'p jabhalarida sun'iy idrok sinab ko'rilmogda: energetika, tibbiyot, robot injenerlar, robot mashinalar, istixborot, harbiy soha va jinoyatchilikka qarshi kurashish va h.k..

So'nggi yillarda olib borilayotgan sun'iy idrokni takomillashtirish jarayonlarida, asosan, qora quti yondashuvidan foydalanilmoqda. 2030 yilga borib sun'iy idrok jahon iqtisodiyotini \$15,7 trillionga oshirishi reja qilingan.

Xristian dindori – protoierey Mixail Zaxarov fikricha, inson – aqlli, erkin fikrlaydigan mavjudot bo‘lib, u Alloh tomonidan yaratilgan. Allohning irodasisiz bu dunyoda hech narsa sodir bo‘lmaydi. Insonni o‘rnini bosadigan va ayrim qobiliyatlari bo‘yicha hatto undan ham o‘tib ketadigan temir tana yaratildi. Biz uni ham Allohning irodasi bo‘yicha inson qo‘li bilan yaratilgan deymiz. Axir inson o‘simlik va hayvonlarning yangidan yangi tur va zotlarini yaratmoqda. Ular ham Allohning irodasi bilan yaratilgan. Sun‘iy intellekt ham Allohning irodasi bilan yaratilgan. Virtual intellekt kompyuter bazasida ilgaridan to‘plangan va unga kiritilayotgan ma‘lumotlar asosida xulosa chiqaradigan va inson nazorati ostida bo‘lgan sun‘iy ong, aqldir.

Sun‘iy intellekt inson tafakkurining mahsuli. Sun‘iy intellekt o‘zi ma‘lumot yig‘adigan, xotirasida saqlaydigan, o‘zi mustaqil fikrlaydigan, o‘zi xulosa chiqarib, o‘zi qaror qabul qiladigan, masalaning yechimini aytib beradigan va olimu mutaxassislarning aqli va qo‘li bilan yaratilgan ongdir. Masalaning jiddiy tomoni shundaki, inson o‘zi yaratgan yuksak tafakkuri mevasi insoniyat uchun jiddiy muammo keltirdi.

Fanlar taraqqiyoti bo‘yicha Amerika assotsiatsiyasining Vashingtonda o‘tgan yillik yig‘ilishida qayd qilinishicha, ishlab chiqarishda band bo‘lgan ishchilarning 70 foizi robot texnikasining rivojlanishi sababli ish topolmay bekor yurishadi, degan xulosaga kelishgan. Bandlik masalasi o‘z vaqtida va to‘g‘ri hal qilinmas ekan, sun‘iy intellekt muammo bo‘lishi muqarrar.

Hozirgi hali yosh bo‘lgan, o‘rta sun‘iy intellekt ham takomillashib bormoqda. Sun‘iy intellekt qo‘llaydigan algoritmlar shunchalik murakkablashib borayotganidan ba‘zida yaratuvchilarning o‘zi mashinalar qanday qilib qaror qabul qilayotganini tushuna olishmaydi. Masalan, Feysbuk qidiruv tarmog‘i rahbariyati sun‘iy intellekti bo‘lgan mashinalar o‘zlarining tilida mustaqil muloqotga kirisha boshlaganidan xabar topishi bilan ularni ishga tushiradigan tizimni o‘chirib qo‘ygan. Sun‘iy intellekt yuksak taraqqiy etgan sivilizatsiyani barbod qilishi mumkin.

Britaniyalik mashhur fizik Stiven Xoking fikricha, “asta-sekin taraqqiy qiladigan evolyusion jarayon bilan insonning imkoniyatlari chegaralangan, inson mashinalar bilan raqobatga kirisha olmaydi, yutqazib qo‘yadi“.

Xullas, sun‘iy intellekt insoniyat sivilizatsiyasi uchun asosiy xavf bo‘lishining bir necha omillari mavjud:

Birinchidan, sun‘iy intellekt mehnat bilan bog‘liq ommaviy muammolarni keltirib chiqaradi. Robot hamma ishni bizdan ko‘ra yaxshi bajara oladi. Ilg‘or texnologiyalar ortidan quvish natijasida, kompaniyalar sun‘iy intellekt ortidan kelib chiqadigan xavf-xatarni ko‘rmay qolishlari mumkin. Tez orada inson miyasi faoliyatiga taqlid qila oladigan neyronlar tarmog‘i ham yaratilishiga shubha yo‘q. Cheksiz ma‘lumotlarni qayta ishlay oladigan, har qanday vaziyatga moslashib, o‘z aqlini oshirib boradigan protsessorlardan iborat mashinalar ob-havoni oldindan aniq bashorat qilishdan tortib saratonni batafsil tashxislashgacha bemalol eplay oladi. Agar bunday tizimlar, hozirdan guvohi bo‘linayotgan, saylovlarda ovoz berish yoki ommaviy xizmatlarga ulanish uchun qo‘llanilsa, haqiqiy muammo o‘shanda boshlanadi.

Ikkinchidan, robototexnika sohasida “mustaqil o‘rganishni mustahkamlash” nomli usul urf bo‘lmoqda: yaratuvchi tizimning xatti-harakatlari qanday bo‘lishini oldindan belgilaydi, qolganini mashinaning o‘zi atrof-muhit bilan aloqaga kirishgan holda mustaqil o‘rganadi. Bunday yondashuvda test qilinayotgan tizim ichida sodir bo‘luvchi jarayonlarga insonning aralashuvi minimal darajada bo‘ladi. Insonning aralashuvi faqatgina vazifani yuklashdan iborat bo‘lib, uni qanday amalga oshirishni mashinaning o‘zi to‘la hal etadi.

Sun'iy idrokning asosiy yutuqlaridan biri ham inson qo'lidan kelmaydigan ishlarni qila olishidadir Agar sun'iy idrok imkoniyatlarini siqib qo'yilsa nima bo'ladi?

Sun'iy mashinaning qarorlarni qanday qabul qilishini tushunish o'sha qarorlarning dolzarbligiga bog'liq. Agar tizimning xavf-xatarsiz ishlayotganiga ishonch komil bo'lsa, uning qarorlarni qanday qabul qilayotganidan ko'ra u berayotgan natijalar sifatiga jiddiy ahamiyat qaratish ma'qul. Zero, so'z haydovchisiz mashinalar va shifokorsiz tibbiy tashxislar haqida ketar ekan, sun'iy idrok bu masalada insondan ko'ra samarali ishlab, inson joniga oro kirib, xavfdan saqlaydi, uning qanday ishlashini tushunishning ahamiyati kam bo'lishi mumkin. Masalan, tibbiyotda tashxis qo'yish uchun qo'llaniluvchi tizim 95 foizga to'g'ri ishlaydi. Biroq inson u taqdim etayotgan natijalar to'g'riligiga to'liq ishonch hosil qila olmaydi va uni qayta tekshirib ko'rishni istaydi. Agar tizim haqiqatan to'g'ri ishlashiga ishontiruvchi qandaydir yo'llar bo'lganida edi, inson mashinaning qay yo'sinda qaror qabul qilishiga ahamiyat bermagan bo'lar edi.

Boshqa tomondan, jinoyatchilarni ozodlikdan mahrum qilish muddatini belgilashni sun'iy idrokka qo'yib berildi, deylik, u holda uning qaror qabul qilish usullarini bilishga ehtiyoj tug'iladi. Sun'iy idrok hakamga jinoyatchini olti yilga ozodlikdan mahrum qilishni tavsiya qildi. Jinoyatchi bu borada aniq izohlarni talab qiladi. Ayni shunday holatlarda sun'iy idrok qarorlarni nimaga asoslanib qabul qilishi hozircha noma'lum.

Raqamli texnologik ishlanmalar energiya ta'minoti, energiya savdosi va iste'molini keskin o'zgartirish potensialiga ega. Raqamlashtirishning yangi modeli sun'iy intellekt (SI) texnologiyasi bilan qo'llab-quvvatlanadi. Energiya ta'minoti, talab va qayta tiklanadigan manbalarning elektr tarmog'iga integratsiyalashuvi qarorlar qabul qilish va operatsiyalarni optimallashtiradigan aqlli dasturiy ta'minot tomonidan avtonom tarzda boshqariladi. Sun'iy intellekt bu maqsadga erishishda ajralmas rol o'ynaydi. Ushbu tadqiqot energetika sohasida sun'iy intellekt usullaridan foydalanishga qaratilgan. Sun'iy intellekt murakkab, yangi va ma'lumotlar bilan bog'liq energetika sanoatining asosiy yordamchisiga aylangan xolda, tobora keskinlashib borayotgan muhitda amallarni bajarish va samaradorlikni oshirish uchun ajoyib imkoniyatlarni taqdim etadi.

Natijada, energetika sanoati, xizmat ko'rsatuvchi bo'g'inlar, energiya tizimi operatorlari va mustaqil energiya ishlab chiqaruvchilari raqobatlariga bardosh berish uchun ko'proq sun'iy intellektga etibor qaratib, sezilarli natijalarga erishishlari lozim. Yangi raqobatchilar, yangi biznes strategiyalari va mijozlarga nisbatan faolroq yondashuvlar endilikda mijozlarning xavfsizligi, maxfiylik va axborot xavfsizligi tomoyillarini talab etadi. Axborot texnologiyalarining yangi rivojlanish bosqichlari raqamli energiya bozorlarining yangi davrida sun'iy intellekt va ma'lumotlarni tahlil qilish, mahsulot va xizmatlar uchun yangi me'yorlar vujudga kelishini yanada jadallatadi. Muhokamalar shuni ko'rsatadiki, energiya tizimidagi ko'plab muammolarni bugungi kunda an'anaviy usullar bilan hal qilishning imkoni mavjud emas. Sun'iy intellektni elektr tizimining ko'plab sohalarida qo'llash mumkin:

- elektr tizimi jarayonlarini amalga oshirish:Gidro-termal jarayonlarni muvofiqlashtirish, iqtisodiy va quvvat yuklamalari dispetcherligi, xizmat ko'rsatishlarni rejalashtirish, yuklamalar va elektr quvvati oqimini boshqarish;

- elektr tizimini rejalashtirish: ishlab chiqarishni kengaytirish rejalashtirish, energiya tizimining ishonchliligi, uzatish jarayonlarini kengaytirishni rejalashtirish va reaktiv quvvatni rejalashtirish;

- elektr tizimini boshqarish: kuchlanishni boshqarish, barqarorlikni nazorat qilish, quvvat oqimini boshqarish va iste'mol ko'rsatgichlarini boshqarish;

- elektr stansiyalarini boshqarish;
- energiya tizimini avtomatlashtirish: tiklash, boshqaruv, nosozliklarni diagnostika qilish va tarmoq xavfsizligi;
- tarqatish tizimlari: tarqatish (uzatish) tizimlaridagi amallarni rejalashtirish va iste'molchi tomonning javobi va uni boshqarish, va smart grid (aqlli tarmoqlar) ni boshqarish, ishlatish, hamda tarmoq konfiguratsiyasi.

Elektr muhandisligi yuqori ixtisoslashgan soha bo'lgani uchun, u muammolarni hal qilish uchun ekspert tizimlaridan foydalanishni talab qiladi va qaror qabul qilish, bilimlarni arxivlash va mulohaza yuritish, mulohazalar yordamida muammolarni hal qilish va evristika usullarini qo'llaydi. Mantiqiy tizimlar birinchi navbatda nosozlikni bartaraf etishda keng qo'llaniladi. Faraz qilaylik, elektr energiyasi uzatish tarmog'ida nosozlik yuz berdi. Nosozlikni aniqlash detektorini ushbu nosozlik haqidagi ma'lumotni mantiqiy tizimga yetkazadi. Shundan so'ng mantiqiy tizim bizga aniq ma'lumot berish uchun ushbu ma'lumotlarni qayta ishlaydi va xato nimada ekanligini ko'rsatadi.

Sun'iy intellektning energiya tizimlariga qanchalik ijobiy ta'sir qilishi aniq bo'lib, sun'iy intellektning qabul qilinishi bizning mavjud tizimlarimizni yanada samarali va ishonchli qiladi. Sun'iy intellekt - bu rivojlanayotgan soha hisoblanib uning turli sohalarda qo'llanilishi kundankunga faqatgina o'sib bormoqda. Elektr energiyasi tizimi ishlab chiqarish, texnik xizmat ko'rsatish va xavfsizlik haqida gap ketganda juda ko'p mulohaza yuritishni talab qiladi va sun'iy intellekt aynan shu yerda yordamga keladi. Sun'iy intellekt o'zining ko'plab afzallik va kamchilik tomonlariga ega, lekin uning elektr tizimiga ijobiy ta'siri afzalliklarining kamchiliklardan ancha ustun ekanligini bildiradi. Sun'iy intellektning har xil turlari mavjud va ularning elektr tizimida turlicha qo'llanilishi muhokama qilib chiqilgan. Shu qatorda, sun'iy intellekt nafaqat hayotni soddalashtirish, balki elektr tizimga yuqori samaradorlik va ishonchlilikni olib keluvchi texnologiya sifatida qabul qilinishi mumkin. Sun'iy intellektning elektr tizimlarida to'liq qo'llash uchun ko'plab ilmiy izlanishlar olib borish talab etiladi. Bu esa sohada sun'iy intellektni keng qo'llash uchun to'g'ri qadam hisoblanadi.

Sun'iy intellekt muntazam vazifalarni avtomatlashtirishi mumkin, bu esa insonlarga yanada murakkab vazifalarga e'tibor qaratishlari uchun vaqtni bo'shatish imkonini beradi. Bu ish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Sun'iy intellekt yangi g'oyalar va texnologiyalarni ishlab chiqishga, ilgari imkoni bo'lmagan mahsulot va xizmatlarni yaratishga imkon beradi.

Fikrimizcha, sun'iy intellekt insoniyat oldida turgan dolzarb muammo bo'lmashligi uchun inson o'z tafakkurini jilovlashi, tafakkurini insonparlashtirishi, kelajak uchun shaxsan javobgarligini oqilona his etishi lozim.

REFERENCES

1. Хант Э. Искусственный интеллект. Москва: Мир, 1978. – С. <https://tjournal.ru/tech/131933-kazhdyy-iz-nih-igr-al-za-chelovechestvo-istoriya-protivostoyaniy-lyudey-s-iskusstvennym-intellektom>
2. Скиба И.Р. Проблема искусственного интеллекта: человек и машина [Электронный ресурс] [https:// neuronus. com/stat/1392-problema-iskusstvennogo-intellektachelovek-i-mashina.html](https://neuronus.com/stat/1392-problema-iskusstvennogo-intellektachelovek-i-mashina.html)
3. Сирл Дж. Разум мозга – компьютерная программа? // В мире науки (Scientific American. Издание на русском языке). – № 3. – 1990. – Москва: Мир, 1990. – С. 59.

4. Кузнецов В. Е. Представление в ЭВМ неформальных процедур: производственные системы / С послесловием Д. А. Поспелова. – Москва: Наука, 1989. – С. 102.
5. L.A.Rustamova Sun'iy intellekt-fan texnika taraqqiyotining yuksak bosqichi. Golden Brain ISSN:2181-4120 Volume1. ISSUE 17, 2023.P. – 117-126.